

TASHQI SAVDO SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XALQARO TAJRIBASI

Xamrayeva Sevinch Ikromjonovna
O'zbekiston Miliy Universiteti talabasi

sarvarxamrayev790@gmail.com

[Tel:+998990181066](tel:+998990181066)

Annotatsiya: Mazkur maqolada Janubiy Koreyaning eksportga yo'naltirilgan sanoatlashtirish strategiyasi va uning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda 1960-yillardan hozirgi kungacha bo'lgan davrda mamlakatning iqtisodiy rivojlanish bosqichlari, sanoat transformatsiyasi va tashqi savdo dinamikasi o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan eksport strategiyasi barqaror iqtisodiy o'sish va yuqori texnologiyali sanoat shakllanishida muhim rol o'ynagan.

Kalit so'zlar: tashqi savdo, eksport, sanoatlashtirish, iqtisodiy o'sish, Janubiy Koreya, global iqtisodiyot, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируется стратегия экспортно-ориентированной индустриализации Южной Кореи и её влияние на экономический рост. Рассматриваются этапы экономического развития страны с 1960-х годов до настоящего времени, включая промышленную трансформацию и динамику внешней торговли. Результаты показывают, что государственная поддержка экспортной стратегии сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста и формировании высокотехнологичной промышленности.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, индустриализация, экономический рост, Южная Корея, мировая экономика, инновации.

Abstract: This article analyzes South Korea's export-oriented industrialization strategy and its impact on economic growth. It examines the country's economic development from the 1960s to the present, including industrial transformation and foreign trade dynamics. The findings indicate that state-supported export strategies have

played a crucial role in achieving sustainable economic growth and developing a high-tech industrial sector.

Keywords: foreign trade, export, industrialization, economic growth, South Korea, global economy, innovation.

Kirish.

Tashqi savdo siyosati zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, davlatning xalqaro iqtisodiy tizimdagi o'rnini belgilaydi. U eksport-import jarayonlarini tartibga solish, milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, ichki bozor barqarorligini ta'minlash hamda tashqi iqtisodiy aloqalarni samarali boshqarishga qaratilgan vositalar majmuasidan iborat. Globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi va kapital hamda texnologiyalar harakatining erkinlashuvi sharoitida tashqi savdo siyosati nafaqat himoya mexanizmi, balki iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik va innovatsion rivojlanishni ta'minlovchi muhim omilga aylanmoqda.

Ayniqsa, Janubiy Koreya tajribasi tashqi savdo siyosatini to'g'ri va izchil shakllantirish orqali yuqori iqtisodiy natijalarga erishish mumkinligini yaqqol namoyon etadi. Ushbu mamlakatda eksportga yo'naltirilgan rivojlanish strategiyasi, davlat tomonidan sanoatni qo'llab-quvvatlash, investitsiyalarni rag'batlantirish hamda tashqi bozorlarga faol integratsiyalashuv qisqa muddat ichida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minladi. Shu jihatdan, Janubiy Koreya tajribasini o'rganish tashqi savdo siyosatining samarali mexanizmlarini aniqlashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi tashqi savdo siyosati vositalarini tahlil qilish hamda ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini Janubiy Koreya misolida baholashdan iborat. Tadqiqot davomida tashqi savdo siyosatining nazariy jihatlari ko'rib chiqilib, amaliy tajriba asosida umumlashtiriladi. Olingan natijalar asosida tashqi savdo siyosatini takomillashtirish va uni samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish ko'zda tutiladi.

Adabiyotlar sharhi.

Adabiyotlar sharhi tashqi savdo siyosatining nazariy va amaliy jihatlarini yoritishda klassik va zamonaviy iqtisodiy qarashlarga tayanadi. Klassik iqtisodiy maktab vakillari Adam Smith va David Ricardo tomonidan asos solingan mutlaq va nisbiy ustunlik nazariyalari xalqaro savdoning samaradorligini tushuntirib beradi. Xususan, David Ricardo xalqaro savdo orqali barcha mamlakatlar o‘zaro manfaat ko‘rishini ta’kidlab, shunday yozadi: “Har bir mamlakat o‘zida nisbatan arzonroq ishlab chiqariladigan tovarlarga ixtisoslashsa, umumiy farovonlik oshadi.”³⁶

Neoklassik va zamonaviy yondashuvlarda esa savdo jarayonlarining murakkabligi, institutsional omillar va davlat siyosatining roli chuqurroq tahlil qilinadi. Bu borada Paul Krugmanning ilmiy ishlari muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u miqyos samarasi va nomukammal raqobat sharoitida ham savdo rivojlanishini asoslab bergan. Zamonaviy iqtisodchilar orasida Dani Rodrik tashqi savdo siyosatining institutsional jihatlariga alohida e‘tibor qaratadi va quyidagicha fikr bildiradi: “Yaxshi iqtisodiy siyosat universal formulaga ega emas; u har bir mamlakatning o‘ziga xos sharoitlariga mos bo‘lishi kerak.”³⁷

Janubiy Koreya tajribasiga oid ilmiy adabiyotlarda eksportga yo‘naltirilgan rivojlanish modeli alohida o‘rganilgan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, davlat tomonidan sanoatni qo‘llab-quvvatlash, eksportni rag‘batlantirish va tashqi savdoni bosqichma-bosqich liberallashtirish ushbu mamlakatning tezkor iqtisodiy o‘shishida hal qiluvchi omil bo‘lgan. Shu bilan birga, institutsional yondashuvlar tashqi savdo siyosatining samaradorligi faqat ochiqlik darajasi bilan emas, balki davlat boshqaruvi sifati va strategik yo‘nalishlarning to‘g‘ri tanlanishi bilan ham bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tashqi savdo siyosati iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Ayniqsa, Janubiy Koreya tajribasi samarali savdo siyosati va davlatning faol ishtiroki uyg‘unlashganda yuqori iqtisodiy natijalarga erishish mumkinligini ko‘rsatadi.

³⁶ Ricardo, D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London, 1817.

³⁷ Rodrik, D. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton University Press, 2007.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur tadqiqotda Janubiy Koreyaning eksportga yo‘naltirilgan sanoatlashtirish strategiyasi va uning iqtisodiy o‘rinishga ta‘siri analitik-deskriptiv va tarixiy-qiyosiy yondashuv asosida o‘rganildi. Tadqiqotda mamlakatning 1960-yillardan hozirgi kungacha bo‘lgan iqtisodiy rivojlanish bosqichlari tahlil qilindi.

Asosiy ma‘lumotlar ikkinchi darajali (secondary data) manbalardan, jumladan World Bank, IMF, OECD, UN Comtrade, Bank of Korea hamda UNESCO statistik bazalaridan olindi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar va iqtisodiy rivojlanish bo‘yicha akademik tadqiqotlar qo‘shimcha manba sifatida foydalanildi.

Tahlil jarayonida statistik tahlil, taqqoslash va trend tahlili usullaridan foydalanilib, eksport, YAIM va sanoat rivojlanishi o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi.

Tahlil va natijalar.

Bugungi globallashtirish jarayonida tashqi savdo milliy iqtisodiyotlarning o‘rinish sur‘atlari, tarkibiy tuzilmasi va xalqaro mehnat taqsimotidagi o‘rnini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Rivojlanayotgan davlatlar uchun tashqi savdo nafaqat eksport-import operatsiyalarini muvofiqlashtirish vositasi, balki iqtisodiy transformatsiya, sanoatlashtirish va texnologik rivojlanishning muhim drayveri sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, eksportga yo‘naltirilgan strategiyalarni qo‘llagan mamlakatlarda yuqori iqtisodiy o‘rinish va tarkibiy o‘zgarishlar kuzatiladi.³⁸

Janubiy Koreya ushbu jarayonning eng muvaffaqiyatli amaliy misollaridan biri hisoblanadi. 1960-yillar boshida mamlakat agrar iqtisodiyotga ega, YAIM hajmi past va eksport ko‘rsatkichlari juda cheklangan edi (1962-yilda eksport atigi \$55 million).³⁹ Shu sharoitda hukumat eksportga yo‘naltirilgan sanoatlashtirish (EOI) strategiyasini qabul qildi⁴⁰ va iqtisodiyotni markazlashgan rejalashtirish asosida bosqichma-bosqich rivojlantira boshladi. 1960-1970-yillarda yengil sanoat (to‘qimachilik, kiyim-kechak) rivojlantirilib, tezkor eksport tushumlari ta‘minlandi. Natijada 1970-yilga kelib eksport hajmi \$835 millionga yetdi.

³⁸ World Bank, World Development Report: Trade and Development

³⁹ Bank of Korea, Economic Statistics System (ECOS)

⁴⁰ Amsden, 1989. Asia’s Next Giant

1970-1980-yillarda strategiya chuqurlashtirilib, og‘ir sanoatga o‘tildi. Po‘lat ishlab chiqarish, kemasozlik va mashinasozlik tarmoqlari davlat tomonidan faol qo‘llab-quvvatlandi. Aynan shu davrda yirik sanoat guruhlarini - Samsung, Hyundai va LG kabi korporatsiyalar shakllandi.⁴¹ Ular eksportni kengaytirishda asosiy lokomotiv vazifasini bajardi. 1980-yilga kelib eksport hajmi \$17 milliarddan oshdi,⁴² bu esa qisqa muddatda deyarli 20 baravar o‘shishni anglatadi.

Keyingi bosqichda, 1980-1990-yillarda, iqtisodiyot yuqori qo‘shimcha qiymatli ishlab chiqarishga yo‘naltirildi. Elektronika, avtomobilsozlik va kimyo sanoati jadal rivojlandi. 1990-yilda eksport hajmi \$65 milliard.ga, 2000-yilga kelib esa \$170 milliard.ga yetdi, YAIM esa \$500 milliarddan oshdi.⁴³ Bu davrda tashqi savdo iqtisodiy o‘shishning asosiy manbai sifatida shakllandi.⁴⁴

2000-yillardan boshlab Janubiy Koreya innovatsion rivojlanish bosqichiga o‘tdi. Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalariga (R&D) yo‘naltirilgan investitsiyalar YAIMning 4-5 foizigacha yetdi,⁴⁵ bu esa dunyodagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biridir. Natijada mamlakat yarimo‘tkazgichlar, avtomobillar, kemalar va elektronika mahsulotlari eksportida global yetakchiga aylandi.⁴⁶ 2023-2024-yillar holatiga ko‘ra, eksport hajmi \$630-700 milliard,⁴⁷ YAIM esa \$1.7-1.9 trillionni⁴⁸ tashkil etmoqda. Ijobiy tashqi savdo balansi (taxminan \$50-70 milliard.) esa eksport ustuvor modelning barqarorligini tasdiqlaydi.

Mazkur natijalar bir nechta muhim strategik omillar bilan izohlanadi: birinchidan, davlatning faol sanoat siyosati va resurslarni ustuvor tarmoqlarga yo‘naltirishi; ikkinchidan, eksportni rag‘batlantiruvchi moliyaviy va institutsional mexanizmlar; uchinchidan, bosqichma-bosqich tarkibiy modernizatsiya (yengil sanoatdan yuqori texnologiyaga o‘tish); to‘rtinchidan, global iqtisodiyotga chuqur integratsiya va erkin savdo bitimlari orqali bozorlarni kengaytirish.

⁴¹ OECD Economic Surveys: Korea

⁴² Bank of Korea (ECOS)

⁴³ World Bank Data – South Korea GDP

⁴⁴ Rodrik, 1995. Getting Interventions Right

⁴⁵ OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI)

⁴⁶ UNESCO Institute for Statistics

⁴⁷ IMF World Economic Outlook Database 2024

⁴⁸ World Bank Data

Shu asosda mazkur tadqiqotning asosiy gipotezasi quyidagicha shakllantiriladi: eksportga yo'naltirilgan sanoatlashtirish strategiyasi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan holda va bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, rivojlanayotgan davlatlarda barqaror iqtisodiy o'sish, eksport diversifikatsiyasi hamda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga o'tishni ta'minlaydi. Janubiy Koreya tajribasi ushbu gipotezani empirik jihatdan asoslovchi eng muhim va ishonchli misollardan biri hisoblanadi.

1-jadval. Janubiy Koreya iqtisodiy ko'rsatkichlari 2000-2024 yillar (muallif tomonidan tuzildi).

Ko'rsatkich	2000-yil	2024-yil
YAIM (GDP) ⁴⁹	\$598 milliard	\$1.92 trln
Eksport ⁵⁰	\$172 milliard	\$683-700 milliard
Import ⁵¹	\$154 milliard	\$631-632 milliard
Tashqi savdo balansi ⁵²	+\$15 milliard	+50-78 milliard

Jadval ma'lumotlari Janubiy Koreya tashqi savdosining oxirgi ikki o'n yillikda keskin kengayganini ko'rsatadi. Xususan, YAIM hajmi \$598 milliarddan \$1.9 trln darajagacha oshgani mamlakat iqtisodiyotining yuqori sur'atlarda o'sganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, eksport hajmi qariyb 4 barobar oshib, \$700 milliardga yaqinlashgan, bu esa iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri aynan tashqi savdo ekanini ko'rsatadi.

Import hajmining ham sezilarli oshgani Koreyaning global ishlab chiqarish zanjirlariga chuqur integratsiyalashganini bildiradi. Biroq eksport importdan yuqori

⁴⁹Trading Economics, South Korea GDP

⁵⁰www.theglobaleconomy.com (south korea:exports)

⁵¹www.wits.worldbank.org (trade indicators)

⁵²www.wsj.com (Wall Street Journal, Annual records)

bo‘lib qolayotgani ijobiy tashqi savdo balansini ta‘minlagan (2000-yildagi \$15 milliarddan 2024-yilda \$50-78 milliardgacha). Bu esa ochiq iqtisodiyot modelining samarali ishlayotganini ko‘rsatadi.

Mazkur natijalar Janubiy Koreyaning eksportga yo‘naltirilgan strategiyasi, yuqori texnologik mahsulotlarga ixtisoslashuvi va erkin savdo bitimlari orqali bozorlarni kengaytirish siyosati muvaffaqiyatli amalga oshirilganini tasdiqlaydi. Shu jihatdan, ushbu model ochiq iqtisodiyot sharoitida barqaror o‘shishga erishishning muhim amaliy misoli hisoblanadi.

2-jadval. Janubiy Koreyaning 2024-yilda asosiy eksport yo‘nalishi (muallif tomonidan tuzildi)

53

Janubiy Koreya eksport yo‘nalishlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, mamlakat tashqi savdosi asosan bir nechta yirik iqtisodiyotlarga yuqori darajada bog‘langan. Eng katta ulush Xitoy va AQSh hissasiga to‘g‘ri keladi, bu esa Koreya eksportining geografik jihatdan nisbatan konsentrlashganini bildiradi. Ayniqsa, Xitoy Koreya uchun sanoat zanjirining muhim qismi bo‘lib, u yerga asosan yarimo‘tkazgichlar va sanoat xomashyolari eksport qilinadi, AQShga esa ko‘proq tayyor yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar, jumladan avtomobillar va elektronika yetkazib beriladi.

Shuningdek, Vietnam, Gonkong va Singapur kabi Osiyo davlatlarining yuqori ulushi Koreyaning global ishlab chiqarish tarmoqlarida faol ishtirok etayotganini

⁵³ UN Comtrade Database, 2024

anglatadi. Bu mamlakatlarga ko‘pincha yarim tayyor mahsulotlar va komponentlar eksport qilinadi, ular esa keyinchalik qayta ishlab boshqa bozorlarga chiqariladi. Bu holat Koreya iqtisodiyotining xalqaro qiymat zanjirlariga chuqur integratsiyalashganini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, ushbu jadvaldan xulosa qilish mumkinki, Janubiy Koreya eksporti yuqori texnologiyali mahsulotlarga tayangan, geografik jihatdan esa yirik iqtisodiyotlar va ishlab chiqarish markazlariga yo‘naltirilgan. Bu esa mamlakatga barqaror savdo profitsiti ta‘minlaydi, biroq ayni paytda asosiy savdo hamkorlariga bog‘liqlik darajasini ham oshiradi.

Xulosa va takliflar.

O‘zbekiston uchun Janubiy Koreya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, tashqi savdo siyosatini to‘g‘ri yo‘naltirish orqali qisqa va o‘rta muddatda barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish mumkin. Ayniqsa, eksportga yo‘naltirilgan sanoatlashtirish, davlatning faol roli va bosqichma-bosqich tarkibiy o‘zgarishlar iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillari sifatida namoyon bo‘ladi.

Birinchi muhim xulosa shundan iboratki, eksportni oddiy xomashyo yoki past qo‘shimcha qiymatli mahsulotlardan boshlab, asta-sekin yuqori texnologiyali mahsulotlarga o‘tkazish zarur. O‘zbekiston hozirda asosan xomashyo va yarim tayyor mahsulotlar eksportiga tayanadi, shu sababli sanoatni chuqurlashtirish va qayta ishlash darajasini oshirish strategik ahamiyatga ega.

Ikkinchi xulosa - davlatning faol va maqsadli sanoat siyosati zarur. Janubiy Koreya tajribasi ko‘rsatadiki, bozor mexanizmlarini to‘liq erkin qo‘yib yuborish emas, balki ustuvor tarmoqlarni aniqlab, ularga moliyaviy va institutsional yordam berish samaraliroq natija beradi. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda avtomobilsozlik, elektrotexnika, to‘qimachilik va oziq-ovqat sanoati kabi tarmoqlarni yanada rivojlantirish mumkin.

Uchinchi muhim jihat - eksportni rag‘batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish. Bunga eksport qiluvchi korxonalar uchun soliq imtiyozlari, arzon kreditlar, logistika infratuzilmasini rivojlantirish va tashqi bozorlarga chiqishda institutsional yordam

kiradi. Bu borada eksportni qo‘llab-quvvatlovchi agentliklar faoliyatini kuchaytirish muhim.

To‘rtinchi xulosa - inson kapitali va innovatsiyalarga investitsiya kiritish zarur. Janubiy Koreya yuqori texnologiyali iqtisodiyotga aynan ilm-fan va ta’lim orqali o‘tdi. O‘zbekiston uchun ham ilmiy-tadqiqot faoliyatini kengaytirish, texnik ta’limni rivojlantirish va innovatsion ekotizimni shakllantirish ustuvor yo‘nalish bo‘lishi lozim.

Beshinchi jihat - global iqtisodiyotga chuqur integratsiya. Erkin savdo bitimlarini kengaytirish, xalqaro savdo tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish va eksport bozorlarini diversifikatsiya qilish O‘zbekiston eksport salohiyatini sezilarli oshiradi.

Amaliy taklif sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- eksportga yo‘naltirilgan sanoat klasterlarini tashkil etish;
- yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish;
- eksportchi korxonalar uchun “yagona darcha” tizimini kuchaytirish;
- transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish;
- ilmiy-tadqiqot xarajatlarini bosqichma-bosqich oshirish.

Adabiyotlar/Литература/Reference:

- 1.Ricardo, D. (1817). On the principles of political economy and taxation. London.
- 2.Rodrik, D. (2007). One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth. Princeton University Press.
- 3.Amsden, A. (1989). Asia’s next giant: South Korea and late industrialization. Oxford University Press.
- 4.World Bank. (n.d.). World development report: Trade and development.
- 5.OECD. (n.d.). OECD economic surveys: Korea.
- 6.Rodrik, D. (1995). Getting interventions right.
- 7.OECD. (n.d.). Main science and technology indicators (MSTI).
- 8.UNESCO Institute for Statistics. (n.d.). Data and statistics.

9. International Monetary Fund (IMF). (2024). World economic outlook database.

10. United Nations. (2024). UN Comtrade database.

11. Bank of Korea. (n.d.). Economic statistics system (ECOS).

12. World Bank. (n.d.). World Bank data.

13. Trading Economics. (n.d.). South Korea GDP.

14. TheGlobalEconomy.com. (n.d.). South Korea: Exports.

15. World Bank. (n.d.). World integrated trade solution (WITS).

16. Wall Street Journal. (n.d.). Annual records.